

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

УДК 332.363:711.4

Хома Н. М.

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ: АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ІЗ ПОЗИЦІЙ ПОЛІТИЧНОЇ УРБАНІСТИКИ

Вивчаються урядові кластери як формат просторової організації представницької архітектури. Кластерний підхід визначено як оптимальний спосіб організації простору мегаполісів, насамперед столиць. Проблема розглядається в контексті становлення нового дослідницького напрямку – політичної урбаністики. Урбанізм розглянуто як неоідеологію (новітню посткласичну ідеологічну течію), а політичну урбаністику визначено як своєрідну філософію творення повсякденного життя – за межами приватних помешкань і нової (вищої) якості. Проаналізовано зарубіжний досвід застосування кластерного підходу. Аналізується проблема перенесення урядового кварталу з історичної частини Києва.

Ключові слова: політична урбаністика, представницька архітектура, урядовий кластер.

Хома Н. М. Кластерный подход к организации представительской архитектуры: анализ подходов с позиций политической урбанистики.

Изучаются правительственные кластеры как формат пространственной организации представительской архитектуры. Кластерный подход определен как оптимальный способ организации пространства мегаполисов, прежде всего столиц. Проблема рассматривается в контексте становления нового исследовательского направления – политической урбанистики. Урбанизм рассмотрен как неоидеология (новое постклассическое идеологическое течение), а политическая урбанистика определена как философия создания повседневной жизни – за пределами частных пространств и нового (высшего) качества. Проанализирован зарубежный опыт применения кластерного подхода. Анализируется проблема переноса правительственного квартала с исторической части Киева.

Ключевые слова: политическая урбанистика, представительская архитектура, правительственный кластер.

Khoma N. M. The cluster approach to representative architecture organization: analysis of approaches from the position of political urban science.

The problem of creating of governmental clusters as a method of spatial organization of representative architecture is studied. The problem is considered in the context of formation a new interdisciplinary research area – political urban science. Urban science is studied as neo-ideology (modern Post-classical ideological currents), and as political urban science. Unique philosophy of creation of everyday life – outside of private homes and of new (higher) quality is defined.

Functional differences of elements of urban landscape in different historical periods are determined. It is emphasized that modern representative architecture should be directed to the widest social inclusion, provision of new opportunities for interaction of population as well as interaction between «government – society». It is underlined that there is a tendency of

uniting within a single building (block) of the highest possible number of state or local governmental authorities for optimization of the management process in view on the inclusion of architecture (so-called governmental clusters).

The foreign experience of the cluster approach usage is analysed. The main formats of its application are: 1) separation of governmental cluster in structure of «old» capital, usually by having government buildings outside the historic centre or on the outskirts; 2) transposing the capital to the newly built administrative-territorial units.

European experience of governmental clusters organization on the example of successful West-European projects – the government blocks in Oslo and Berlin, as well as the complex of governmental buildings Lombardy in Milan is researched. Practices of Asian cities, including Sejong in South Korea, Putrajaya in Malaysia, Chandigarh in India are studied. Attention is also paid to several projects in the former Soviet Union, including: Astana in Kazakhstan and plans to construct a new Parliamentary Centre in North West Administrative District (Mnevnikovskaya plain) in Moscow. It is emphasized that intention of architectural planning is not only compact grouping of administrative buildings, but also the idea of decentralization of power (Georgia). The problem of the transfer of the governmental block from the historical part of Kyiv is also analysed.

The cluster approach is defined as the best way of organizing space of big cities, especially capitals.

Key words: political urban science, governmental cluster, representative architecture.

Серед найважливіших тенденцій сучасного планетарного розвитку є урбанізація. Для України, попри активізацію за останні роки урбаністичного дискурсу, ще характерне недооцінювання урбаністичних викликів у політичному розвитку держави та суспільства, а також ігнорування сучасних прогресивних світових тенденцій містопланування. Позаяк урбанізація неминуча, то необхідне прогнозування її наслідків, урахування її впливу на комфортні та безпечні умови проживання містян задля гармонізації відносин у системі «місто – містяни».

Сучасна урбаністика (можливий український термінологічний відповідник – *містотворення*) асоціюється насамперед із альтернативною державній діяльністю з дизайну та проектування міського простору, в першу чергу – соціально орієнтованою, спрямованою на покращення існуючих публічних просторів і вирішення численних міських проблем. Поняття «urban studies», «urban theory» використовуються на позначення низки тенденцій, позицій і інтерпретацій, які прагнуть сформулювати розуміння особливостей життя міста та життя в місті. Архітектурне планування, гуманізація відчужених міських просторів, новітні формати активізму містян дедалі частіше є об'єктами аналізу соціогуманітарних наук.

Вивчення урбаністичної проблематики започатковане ще у XIX ст., і на сьогодні існує багато дослідницьких шкіл, які запропонували підходи до вивчення міста. Якщо до середини XX ст. акцент в урбаністичних розвідках робився на економічних, архітектурних дослідження, то від цього періоду і до сьогодні акцент – на соціокультурній компоненті міста в дусі постмодерного підходу. Такі дослідники, як Г. Зіммель, М. Вебер, В. Беньямін, Р. Парк і Л. Вірт, а потім А. Лефевр, Е. Соуджа, С. Сассен та інші дивилися на суспільні процеси у просторовому вимірі крізь «оптику» міста.

Із сучасних авторів урбаністичній проблематиці присвячені наукові розвідки зарубіжних дослідників-урбаністів С. Аннунціати, А. Лейфесте, Б. Стіфела, Ж. Субіроса та ін. Виділимо доробок вітчизняних авторів (В. Гук, С. Дяк, С. Ільченко, О. Мусієздов, Є. Сарапіна, В. Тимінський, І. Тищенко, З. Рибчинська, Р. Цибрівський, С. Шліпченко, Б. Шумилович та ін.). Потужнішими науковими спробами осмислення

урбаністичної проблематики є щорічні випуски збірок досліджень із урбаністичних студій, присвячених темі політик і практик оновлення міста за підтримки Представництва Фонду ім. Г. Бюлля в Україні [3].

І хоч урбаністична проблематика вивчається українськими дослідниками різних галузей (архітектурою, соціологією та історичною науками, урбаністичною антропологією, культурологією та ін.), та у площині політичної науки вона практично не представлена. Тому нашим дослідницьким завданням є аргументація концептуалізації самостійного напрямку – політичної урбаністики. Доведення доцільності власне політологічного аналізу урбаністичної проблематики у межах політичної урбаністики ми розкриємо шляхом характеристики одного з проблемних напрямів – урядових кластерів. Зауважимо, що урядові кластери не були предметом досліджень вітчизняної політичної науки.

Здавалося б, що формування міста та бачення способів розв'язання його проблем – це насамперед професійний інтерес архітекторів, проєктувальників, інженерів. Але місто формують також і: 1) політики та забудовники, які мають свої інтереси, котрі дуже часто суперечать інтересам містян; 2) громадськість, яка зацікавлена у безпечному, комфортному урбанізованому просторі; 3) дослідники, зокрема й політологи, які пропонують методологічну рефлексію цієї сукупності парадигм, шкіл, течій, теорій, що системоутворюють урбаністичні дослідження.

Для дослідження та прогнозування процесів урбанізації, управління ними потрібні нові міждисциплінарні підходи. Одним із таких напрямів, на нашу думку, може стати політична урбаністика, завдяки методологічним можливостям якої уможливиться науковий аналіз політичних особливостей розвитку процесів урбанізації в сучасному світі. Цей напрям політичної науки перебуває на стадії зародження, концептуалізації понятійного апарату, але він має потужний евристичний потенціал для осмислення політичних реалій, які трансформуються під впливом урбанізації.

Політична урбаністика, на нашу думку, спрямована, з одного боку, на вивчення саме *політичних* наслідків зміни урбаністичного ландшафту, а з іншого – на випрацювання *політичних* механізмів гуманізації відчужених міських просторів. Вважаємо, що політична урбаністика своїм предметним полем охоплює як державну, так і недержавну соціально орієнтовану діяльність із дизайну та проєктування міського простору задля покращення існуючих публічних територій і вирішення численних міських проблем ініціативою як держави, так і громадськості. Урбанізм формується як неоідеологія, свого роду новітня посткласична ідеологічна течія, а політична урбаністика постає як новітній міждисциплінарний напрям досліджень, який є своєрідною філософією творення повсякденного життя – за межами приватних помешкань і нової (вищої) якості.

Порівнюючи завдання містобудування, архітектури (особливо представницької¹) у давні часи та сьогодні, неможливо не помітити кардинальну функціональну відмінність елементів урбаністичного ландшафту. Наприклад, якщо у III тис. до н. е. старосхідний монументалізм (зіккурати, піраміди, резиденції монархів) використовувався для акцентування величі правителів і нікчемності простолюдинів, то у III тис. н. е. архітектура спрямовується на якнайширшу соціальну інклюзію, надання нових можливостей як для взаємодії населення, так і для взаємодії у системі «влада – громадськість».

¹ Представницька архітектура – архітектура будівель громадського призначення (резиденцій, адміністративно-управлінських будинків, дипломатичних представництв тощо), які відображають змістовність певної епохи й несуть яскраво виражений її образ [4, с. 53].

У контексті сьогоденної характеристики інклюдивності архітектури виокремлюється тенденція до об'єднання в межах однієї будівлі чи району якнайбільше загальнодержавних чи муніципальних установ задля досягнення різноманітних завдань, насамперед задля оптимізації управлінського процесу. Такі згрупування адміністративних структур віднедавна означають поняттям «урядовий кластер»². Уже є успішні напрацювання у зарубіжній практиці з розбудови урядових кластерів.

Аналіз світового досвіду організації урядових кластерів показав дві паралельні тенденції:

- 1) виокремлення урядового кластеру в структурі «старої» столиці, зазвичай через винесення урядових будівель за межі історичного центру, іноді – на околицю; за такого проектування на околиці в межах агломерації центр управлінської активності аж ніяк не стає другорядним, відстороненим від прийняття рішень;
- 2) перенесення столиці в новозбудовану адміністративну одиницю.

Ознакою міста, особливо столиці, від давніх часів є можливість містян збиратися разом (майдан, ринкова площа тощо). Принципова ознака сьогоденної комфортності – це не лише можливість збирати разом «на Агору», але й можливість пересуватися пішки (велотранспортом), витратити мінімум часу для пересування у межах адміністративних будівель тощо. Концепція «міста, комфортного для проживання» (англ. «livable city») передбачає сучасне бачення перепланування мегаполісів, часто спровокованих задовго до появи сучасного транспорту та великої кількості населення.

Практика обговорення тематики урядових кластерів започаткована у Бразилії, де ще у 90-і рр. XIX ст. обговорювалося перенесення столиці держави з Ріо-де-Жанейро. Причин спорудження нової столиці (нею у 1960 р. стало м. Бразилія) на віддалі від основних міст (але у географічному центрі країни) називалося щонайменше дві: 1) винесення держструктур із історичних міст, насамперед з Ріо-де-Жанейро; 2) потреба розвинути відсталу інфраструктуру територій поза межами мегаполісного Ріо.

Якщо аналізувати європейський досвід організації урядових кластерів, то серед успішних проектів виділимо:

- урядовий квартал в Осло (Regjeringskvartalet), який у 1958–1996 рр. будували на місці старовинного імператорського кварталу. Показовою є роль містян у переплануванні цього адміністративного простору після терористичних актів 22 липня 2011 р., організованих А. Б. Брейвіком. Тоді комплекс споруд зазнав серйозних ушкоджень, і уряд Норвегії закликав громадськість долучитися до проектів відновлення (і перепланування) урядового кварталу. Це є хорошим прикладом сучасного містопланування, яке опирається на колективну енергію містян, втілену у краудсорсингові проекти модернізації публічного простору;
- урядовий квартал Берліна втілює у 1990-х рр. не лише реалізацію ідеї урядового кластера, але й політичну ідею об'єднання Західного та Східного міста: по осі, заданій рікою Шпреею. Комплекс «Федеральна стрічка», видовжений на майже кілометр зі заходу на схід, символізує об'єднану Німеччину. Щодо будівель в урядовому кварталі, то пропри їх монументальність вони максимально відкриті за рахунок скляних конструкцій: скло стирає межу між містянами та тими, хто кермує ними, вирішуючи управлінські питання. Загалом орієнтир на прозорість урядових конструкцій – це ще одна тенденція, яка символізує політичну ідею відкритості влади;
- комплекс урядових споруд Ломбардії (Palazzo Lombardia) у діловому кварталі Мілана, споруджений у 2010 р. Примітно, що урядові кабінети не відчужені від

² Кластер (англ. «cluster») – група однакових або подібних елементів, зібраних разом.

громадськості чисельною охороною та контрольними прохідними, а архітектурний комплекс включає й громадський рекреаційний простір із рестораціями, магазинами, тобто уможливується вільний доступ до урядових споруд.

Азійські міста, володіючи значним територіальним ресурсом, часто будують нові урядові центри в масштабі цілих міст чи секторів:

- Південна Корея з 2007 р. споруджує центр для міністерств і відомств у автономному місті Седжон. У нього з часом планується перевести міністерства із Сеула; в основу планування покладена ідея близькості проживання держслужбовців до офісних будівель;
- Малайзія не переносила столицю, а поруч із нею прибудувала спеціальний адміністративний центр. У 1995 р. на відстані 25 км від Куала-Лумпур з'явилося невелике місто Путраджая, в яке переїхали прем'єр-міністр і уряд; у самому Куала-Лумпурі знаходяться лише парламент та королівський двір;
- Індійське місто Чандігарх (столиця штатів Пенджаб і Хар'яна), зведене у 1951–1956 рр., розділене на 57 секторів, кожен із яких виконує визначену функцію. Урядовий центр (асамблея (парламент), палац юстиції (верховний суд) і секретаріат) під назвою «Капітолій» розташований у секторі 1 аж на околиці міста.

На пострадянському просторі виділимо два проекти (один є реалізований, інший – запланований):

- Казахстан у 1997 р. переніс столицю з усім комплексом урядових установ із Алмати в Ақмолу (пізніше – Астана);
- у Москві заплановане спорудження нового парламентського центру у Північно-Західному адміністративному окрузі (Мневниківська пойма) – за межами центру, що за планом уможливить розвантаження транспортної інфраструктури.

Щоправда, причинами перенесення столиць можуть бути і не названі вище, наприклад:

- столиця Белізу уже кілька десятиліть як перенесена до Бельмопану. Причиною перенесення було не «розвантаження» досі столичного м. Беліз, а урагани. Уряд у 1970 р. був перенесений вглиб материка, подалі від природних катаклізмів;
- австралійська столиця (з 1927 р.) Канберра виникла для припинення суперництва між Сіднеєм і Мельбурном, які змагалися за право столичного міста.

Звернемо увагу, що в архітектурне планування може бути закладений не лише намір компактного згрупування адміністративних будівель, а й ідея децентралізації влади. Прикладом є Грузія, де парламент розташований у Кутаїсі, низка міністерств – у Тбілісі, та в цілому основні урядові структури знаходяться у різних містах. Розсосередження адміністративних будівель по країні за задумом мало сприяти рівномірному розвитку грузинських регіонів. Метаморфози представницької архітектури Грузії чи не найвиразніше демонструють, як політичний лад накладає відбиток на містобудівництво: зміна дизайну споруд держустанов синхронізована зі зміною стилю роботи службовців – залишилися у минулому багатогодинні очікування, непривітність чиновництва та інші атрибути тоталітарної бюрократичної машини. Наприклад, грузинський парламент працює у велетенській скляній напівсфері, зовнішній вигляд котрої не викликає жодних асоціацій із бюрократією та недоступністю державців. Нетрадиційний підхід до представницької архітектури уможливив демонстрацію цінностей політики держави – корисність, мобільність і прозорість.

Уже не одне десятиліття обговорюється ідея перенесення урядового кварталу з історичної частини Києва. Звучать думки про переміщення центральних органів влади на Рибальський півострів, Осокорки, територію Північної Телічки, площі Виставкового центру (ВДНГ) тощо; діючі сьогодні урядові будівлі мали б стати готелями,

культурними центрами, музеями тощо. Періодично офіційно озвучуються ідеї проектів ділового центру: ківською владою ще у 2006 р. був оголошений конкурс на кращу будову Рибальського півострова міжнародним діловим центром «Київ-Сіті». Наступним став проєкт «Місто майбутнього».

Території на взірці Нижньої Телички чи Рибальського півострова традиційно визначають найпридатнішими для перенесення адміністративних і бізнес-центрів Києва з історичної частини [1, с. 31] задля успішного виконання владою столичних функцій та підвищення ефективності співпраці всіх гілок влади. Ці території при зміні функції промислових зон матимуть потенціал для влаштування відповідної інфраструктури та зменшати навантаження на центральну частину міста.

Проблема перевантаженості й некомфортності для пересування історичною частиною столиці, відсутність реальних кроків для усунення незручностей навіть стала темою новітньої вітчизняної політичної сатири (наприклад, серіал «Слуга народу»). Громадськість ж такі проєкти іронічно іменує «Нью-Васюки».

Та попри сарказм і недовіру громадськості, неможливо ігнорувати той факт, що історичний центр Києва довгі роки намагаються «підігнати» під потреби бізнесу та адміністративної влади. Водночас вулиці старого міста й будинки, яким вже більше ста років, не мають змоги забезпечити сучасну ділову активність мегаполісу. Тож маємо багато новобудов, які зведено подекуди навіть всупереч вимогам ЮНЕСКО, а також автотранспортні корки на історичних вулицях. До проблеми підходять із хибних позицій, руйнуючи історичні пам'ятки, замість того щоб перенести центри ділової активності туди, де є можливим здійснення успішної бізнес-діяльності без пошкодження історичної забудови. Із точки зору архітекторів Києва [2], винесення урядового кварталу з історичного центру на сьогодні є необхідністю.

На нашу думку, гуманістичне містотворення є інструментом вираження не лише рівня культури певного суспільства, але й минулих чи існуючих тенденцій у політиці, підходів до співвідношення «людина – влада» у політичній системі. Воно опосередковано характеризує форму правління, режим чи є носієм інших політичних характеристик. І особливе значення для урбаністичного ландшафту сучасних мегаполісів має представницька архітектура та підходи до її розташування у межах (поза межами) міського простору. Як показує світова практика, кластерний підхід є оптимальним способом організації простору великих міст, насамперед столиць.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Глеба В. Просторово-адміністративна організація міста Києва та архетипи територій / В. Глеба // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр., Асоц. д-рів наук з держ. упр. – Х. : ДокНаукДержУпр, 2010. – Вип. 3–4. – 2010. – С. 26–32.
2. Жежерин В.: «Киев мог быть другим. Выход на сегодня один – Киевская агломерация» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kievvlavst.com.ua/text/vadim_zhezherin-_kiev_mog_bit_drugim_vihod_na_segodnja_odin_kievskaja_aglomeracija28079.html
3. Місто й оновлення. Урбаністичні студії / Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьоля в Україні ; Редкол.: С. Шліпченко, В. Тимінський, А. Макаренко, Л. Малес, І. Тищенко. – К. : ФОП Москаленко О. М., 2013. – 360 с.
4. Трошкіна О. А. Семантика архітектури: навч. посіб. / О. А. Трошкіна. – К. : НАУ, 2008. – 56 с.